

A MÃO E SUA IMPRESSÃO

Silvio Belmonte de Abreu Filho

Acad. Francisco Guerra Belmonte de Abreu (colaboração)

Arquiteto (FAUFRGS, 1975), Mestre em Arquitetura (IEDES *Université de Paris I*, 1979), Doutor em Arquitetura (PROPAR/UFRGS, 2006), Professor Adjunto IV do Departamento de Arquitetura da UFRGS, Pesquisador e Professor do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura PROPAR/UFRGS

Rua Marques do Herval nº 140/401 CEP 90.570-140 Porto Alegre-RS

Fones (51) 3222 1492 3222 9498 91287322

silvio.abreu@terra.com.br abreuarg@terra.com.br

A MÃO E SUA IMPRESSÃO

No final dos anos 20, confrontavam-se no Rio de Janeiro duas visões do urbanismo e da cidade, ilustrando exemplarmente os dois paradigmas modernos que coexistiam à época. O Plano de Agache e a proposta de Le Corbusier para o Rio de Janeiro de 1929 não são apenas “projetos” distintos, mas estratégias frente à cidade e à natureza com divergências fundamentais, que permitem a analogia entre a mão e sua impressão. Nos anos 40, um urbanista que trabalhou com Agache no Plano do Rio e um arquiteto que trabalhou com Le Corbusier na equipe do MES vão igualmente confrontar-se com propostas para o Centro Cívico na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Os projetos de Arnaldo Gladosch para o Centro Administrativo do Estado e de Jorge Moreira para o Centro Cívico revelam as mesmas divergências, que não se limitam à usual dicotomia entre um Gladosch “acadêmico” ou “conservador” e um Moreira “moderno” e “inovador”.

Gladosch foi contratado pelo Prefeito Loureiro da Silva no final de 1938 para elaborar o Plano Diretor de Porto Alegre, credenciado pelo trabalho com Agache no Rio de Janeiro. Desenvolveu uma série de estudos até a definição do Anteprojeto, e projetos urbanísticos especiais, apresentados sucessivamente ao Conselho do Plano Diretor, em evidente procura da adesão pelo convencimento, na tradição da *Société Française des Urbanistes*. O Centro Cívico na Praça da Matriz foi apresentado ao Conselho em meados de 1939, e detalhado até 1943, pelos seis desenhos disponíveis em *Um Plano de Urbanização*. Jorge Moreira apresentou seu estudo para o Centro Cívico de Porto Alegre em 1943, provavelmente por iniciativa própria, quando estava envolvido com o projeto para o Hospital de Clínicas da Universidade. Pode ter contado com a colaboração de Affonso Eduardo Reidy, pouco depois seu parceiro no projeto para a sede da VFRGS em Porto Alegre. O estudo explora duas variantes, apresentadas em apenas quatro figuras no livro organizado por Jorge Czajkowski.

A comparação dos dois projetos procura compensar a parca documentação disponível com a “intensidade da mirada”, emprestada a Hélio Piñon. Na análise, afloram as contradições e similaridades entre os dois paradigmas urbanísticos em convivência na época, ambos comprometidos com o moderno, embora de formas distintas. As referências de Moreira remetem aos projetos para a Universidade do Brasil, de Le Corbusier e da equipe de Lucio Costa, da qual fazia parte, à *Ville Radieuse* corbusiana dos anos 30 e ao “*Ilot Insalubre nº 6*”, renunciando tanto o projeto para o centro de Saint-Dié quanto o projeto de Reidy para a Esplanada de Santo Antonio, no Rio. As estratégias compositivas e os desenhos de Gladosch revelam sua formação no urbanismo alemão e a tradição da SFU, através de Agache, com referências específicas ao *Stile Littorio* de Marcello Piacentini e ao projeto de Piacentini e Morpurgo para a Praça da Reitoria da Universidade do Brasil. Assim, o confronto que já se estabelecia entre os dois paradigmas, nos projetos para a Cidade Universitária da Universidade do Brasil, se transfere a Porto Alegre, tendo o Centro Cívico como arena.

As propostas de Gladosch e Moreira para o Centro Cívico da Praça da Matriz não exibem a homotetia quase absoluta dos projetos de Agache e Le Corbusier – não chegam a representar literalmente a analogia da mão e sua impressão, mas ilustram um peculiar “sincretismo urbanístico”, com dois paradigmas apanhados em raro momento de equilíbrio, mesmo instável. Seu estudo traz ensinamentos preciosos para o projeto da cidade contemporânea, especialmente na inserção de edifícios modernos em tecido tradicional, onde o novo e o velho se fornecem referências mútuas, revigorando-se numa relação cheia de tensão e significado.

THE HAND AND ITS PRINT

In the late 20s, two visions of urbanism and city, which demonstrated the two modern paradigms coexisting at that time, were in confrontation in Rio de Janeiro. Agache's Plan and Le Corbusier's 1929 proposal for Rio de Janeiro are not just distinct "projects", but strategies facing city and nature with fundamental differences, that allow the use of "the hand and its print" analogy. In the 40s, an urbanist who had worked with Agache in Rio's Plan and an architect who had worked with Le Corbusier in the MES team will also confront proposals for the Porto Alegre Civic Center at Praça da Matriz. Arnaldo Gladosch's and Jorge Moreira's projects for the Civic and Government Center reveal the same divergences, overcoming the usual dichotomy between "academic" or "conservative" Gladosch and "modern" or "innovative" Moreira.

Gladosch was hired by Mayor Loureiro da Silva in late 1938 to work in a Master Plan for Porto Alegre, with his experience with Agache being his main credential. He worked in several Plan studies and urban design pieces presented to the City Planning Council in an open search for public support in the SFU tradition. The Civic Center design was presented to the Council in mid-1939, and developed until 1943, according to the six drawings available in the book "*Um Plano de Urbanização*". Moreira presented his study for the same place in 1943, probably by his own, when working in his project for the State University's Hospital. He may have had support from Affonso Eduardo Reidy, his partner in the VFRGS Building project some time later. The study explores two options presented in a few drawings found in Jorge Czajkowski's book on Moreira.

Comparisons between the two projects seek to overcome the sparse documentation available with an "intensification of viewing" borrowed from Helio Piñon. In the analysis, contradictions and similarities emerge between two urbanistic paradigms in use at the time, both of them committed to the modern, but in different ways. Moreira's references lay in Le Corbusier's and Lucio Costa's distinct projects to *Universidade do Brasil*, the corbusian *Ville Radieuse* of the 30s and the "*Ilôt Insalubre # 6*", preannouncing both LC's reconstruction of Saint-Dié city center and Reidy's *Esplanada de Santo Antonio* scheme in Rio. Gladosch's composition strategies and designs show his background in German urbanism and the French SFU tradition, through Agache, and also specific references to Marcello Piacentini's *Stile Littorio* and Piacentini and Morpurgo's Rectory square project for *Universidade do Brasil*. Thus, the already settled struggle between the two paradigms in *Universidade do Brasil* Campus projects in Rio moved to Porto Alegre, taking the Civic Center as arena.

Gladosch's and Moreira's proposals for the Civic Center in Praça da Matriz don't display the almost absolute homothety of Agache's and Le Corbusier's projects – they don't represent so literally the hand and its print analogy; but they show a peculiar "urbanistic syncretism", catching two paradigms in a rare moment of balance, even unstable. His study brings precious learning to contemporary city project, specially the insertion of modern buildings in traditional urban fabric, where new and old share mutual references, strengthening each other in a plentiful correlation of tension and meaning.

PALAVRAS-CHAVE/KEY WORDS

Urbanismo Moderno, Gladosch e Moreira, Porto Alegre
Modern Urbanism, Gladosch and Moreira, Porto Alegre

A MÃO E SUA IMPRESSÃO¹

No final dos anos 20, confrontavam-se no Rio de Janeiro duas visões do urbanismo e da cidade, que ilustram exemplarmente as relações entre os dois paradigmas modernos que coexistiam à época. O Plano de Agache (1928-1930) e os desenhos de Le Corbusier com sua proposta para o Rio de Janeiro de 1929 não são apenas “projetos” distintos, mas estratégias e procedimentos frente à cidade e à natureza que evidenciam divergências estruturais fundamentais. Nos anos 40, um urbanista que trabalhou com Agache no Plano do Rio e um arquiteto que trabalhou com Le Corbusier na equipe do MES vão igualmente confrontar-se com propostas para o Centro Cívico na Praça da Matriz, em Porto Alegre.

Os projetos de Arnaldo Gladosch para o Centro Administrativo do Estado (1943-44) e de Jorge Machado Moreira para o Centro Cívico (1943), ambos na Praça da Matriz, revelam as mesmas divergências. Elas não se limitam apenas à usual dicotomia entre um Agache “acadêmico” ou “conservador” (e por consequência Gladosch) e um Le Corbusier “moderno” e “inovador” (assim como Moreira). Yannis Tsiomis nota similaridades perturbadoras quanto à leitura da topografia do Rio e às metáforas antropomórficas, mas ressalta que as conclusões que cada um tirou dessa leitura são opostas².

Em Agache, “comparou-se plasticamente o mapa da cidade do Rio de Janeiro à impressão, deixada na terra macia, de uma mão cujos cinco dedos estariam afastados”. Esta metáfora vai orientar Agache de forma bastante explícita na elaboração de seu esquema teórico para o Rio, chamado “Os Cinco Dedos”. Já para Le Corbusier “as ruas da cidade avançam em direção ao interior, nos estuários de terra plana, entre as montanhas caindo dos altos platôs”; nessa leitura diagramática do sítio, certamente

¹ O texto do presente artigo foi concebido e apresentado originalmente como parte do 3º Capítulo, UM PLANO DE URBANIZAÇÃO, da Tese de Doutorado em Arquitetura no PROPAR “*Porto Alegre como cidade ideal. Planos e projetos urbanos para Porto Alegre*”, orientada por Cláudio Calovi Pereira e defendida em agosto de 2006. ABREU FILHO, Sílvio Belmonte de. *Porto Alegre como cidade ideal. Planos e projetos urbanos para Porto Alegre*. (Tese de Doutorado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2006, pp. 172-180.

² TSIOMIS, Yannis. Da utopia e da realidade da paisagem. In: TSIOMIS, Yannis (Editor). *Le Corbusier – Rio de Janeiro: 1929, 1936*. Paris; Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998, p. 17.

auxiliada pela visão aérea, “os altos platôs seriam como o dorso de uma mão afundando-se bem aberta, à beira-mar. As montanhas que descem são os dedos da mão; elas tocam o mar. Entre os dedos das montanhas há os estuários de terra, e a cidade está dentro”.

Utilizando-se da mesma metáfora da mão aberta, as diferenças estão evidentes no que interessa ao olhar de cada um frente à paisagem e em sua transcrição plástica, e por sua vez se remetem à leitura dos dois planos. Um é o exato oposto do outro, molde e moldado, a mão e sua impressão. Tsiomis descreve essa relação como uma quase homotetia, na qual a Agache o que importa e desafia é a cidade existente, que deve ser remodelada, e a Le Corbusier é a natureza, sobre a qual dispor a mega-estrutura de seu viaduto habitável.

*“Para Agache, a cidade – a cavidade – é o mais importante na metáfora. Para Le Corbusier, é a montanha – aquilo que se destaca – que conduz o olhar. Esta constatação tem uma conseqüência suplementar: as restrições da topografia e a força plástica da paisagem estabelecem uma similaridade de pura forma entre o sistema de transporte proposto por Agache e a forma do viaduto corbusiano. Assim, a cavidade de um toma a forma do construído do outro, e tal ‘semelhança’, que é uma quase homotetia, parece lógica se observarmos a paisagem”.*³

As diferenças e as semelhanças não param aí, mas para os objetivos de nossa análise fiquemos com essa virtual inversão, que vai além dos diagramas usuais de fundo e figura ao incorporar o espaço tridimensional e a escala da paisagem. Colin Rowe vai estabelecer uma analogia similar em *Collage City* ao comparar o projeto de Le Corbusier para a reconstrução do centro de Saint-Dié com o tecido urbano de Parma, e a implantação da *Unité d’Habitation* de Marselha ao *Palazzo dei Uffizzi* de Vasari em Florença, trazendo à luz inversões igualmente elucidativas e perturbadoras⁴.

³ TSIOMIS, 1998, op. cit., p. 17.

⁴ ROWE, Colin; KOETTER, Fred. *Ciudad Collage*. Barcelona: Gustavo Gili, 1981, especialmente “La crisis del objeto: dificultades de textura”, pp. 54-86.

Gladosch foi contratado pelo Prefeito Loureiro da Silva (1937-43) no final de 1938 para elaborar o Plano Diretor de Porto Alegre, com a credencial de ter trabalhado com Agache no Plano para o Rio de Janeiro. Ele vai desenvolver uma série de estudos, até a definição de um Anteprojetos, também chamado de Pré-plano (Estudo IV, Fig. 1), paralelamente a projetos urbanísticos especiais, entre os quais o Centro Cívico (e diversos projetos privados, alguns de grande interesse), que apresenta sucessivamente ao Conselho do Plano Diretor, numa estratégia evidente de procura da adesão pelo convencimento, na melhor tradição da *Société Française des Urbanistes* (SFU).

Fig. 1 – Plano Gladosch (Estudo IV): Plano Diretor da Cidade de Porto Alegre. Preplano, detalhando a reforma viária nas zonas mais próximas do centro. Arnaldo Gladosch (1940-41). Aparecem os traçados da 1ª e 2ª Perimetrais, os projetos para os aterros da Praia de Belas e a Feira Permanente de Amostras, e a reforma do Centro, com um projeto preliminar para o Centro Cívico na Praça da Matriz, distinto do posteriormente desenvolvido por Gladosch e apresentado em 1943.

A proposta de Gladosch para a reforma do Centro Urbano de Porto Alegre, compreendendo tanto a área do centro comercial – entre a Praça da Alfândega e a Praça XV de Novembro, quanto um Centro Cívico na Praça da Matriz, foi apresentada ao Conselho do Plano na 4ª Reunião, em agosto de 1939. O projeto, entretanto, só foi detalhado posteriormente, e apresentado em 1943, conforme as datas dos seis desenhos publicados em *Um Plano de Urbanização*⁵. Levando em conta a tendência histórica de formação de um centro cívico-institucional e religioso na Praça da Matriz, Gladosch propõe no local o Centro Administrativo Estadual, com todas as secretarias de Estado, a Assembléia e outros órgãos administrativos e institucionais. Ao projetá-lo, procurou resolver dois problemas; o primeiro de natureza compositiva e distributiva (“a relação definida entre suas massas componentes”), e o segundo de natureza locacional e conectiva, (“o problema de sua acessibilidade e, também, a sua conexão com outros órgãos de comando”).

O primeiro problema ele procura resolver através do arrasamento da área entre as ruas Duque de Caxias e Riachuelo, a criação de patamares e rampas para vencer as diferenças de nível entre as duas, e o rebaixamento do trecho da Rua Duque fronteiro ao Palácio e Catedral, deixando-os em um patamar mais elevado que a rua. Sobre esse sítio modificado, são implantados quatro grupos de edifícios públicos, de seis ou mais pisos: um é perpendicular ao Palácio Piratini, tendo como centro a futura Assembléia, e três paralelos ao conjunto Palácio-Catedral, implantados na atual praça ao longo da Rua Jerônimo Coelho prolongada (Fig. 6). O forte declive na direção norte seria resolvido nos patamares entre os blocos, e com escadaria e arcadas junto à Rua Riachuelo, permitindo que o largo frente ao conjunto Palácio-Catedral permaneça plano. A composição atendia requisitos visuais, procurando valorizar o conjunto monumental, mas o efeito era buscado às custas da eliminação dos edifícios neoclássicos do Teatro São Pedro e Fórum:

“Atualmente o Palácio do Governo e a igreja estão mal localizados, exatamente no alinhamento de uma via pública e não são visíveis de pontos de observação favoráveis, pois à sua frente existe uma praça totalmente arborizada, com declive bastante pronunciado, e a catedral, além disso, está sendo levantada em uma

⁵ SILVA, José Loureiro da. *Um Plano de Urbanização*. Porto Alegre: Ed. Globo, 1943, Figuras 28 a 33 (entre as páginas 42 e 43). A proposta é descrita na Parte III: O Anteprojeto, item 4. Os centros cívicos, pp. 42 a 44. Os seis desenhos estão identificados como Escritório Técnico Arnaldo Gladosch – Rio de Janeiro – 1943, e assinados por ele.

*esquina, ao lado de um beco. Os outros edifícios, Teatro e Fórum, não são construções que mereçam perpetuação, não correspondendo o primeiro deles ao estádio atual da cidade. Porisso somente o palácio e a catedral são mantidos no estudo em questão”.*⁶

A busca de melhores visuais para a Catedral também levou à proposta de uma pequena praça lateral, permitindo que dessa forma “as duas massas arquitetônicas mais importantes e equilibradas ficarão acessíveis ao observador sem os entraves atuais, pois a forma plástica da atual praça arborizada será modificada a fundo”⁷. O problema dos acessos, à parte a Rua Duque de Caxias, envolvia a remodelação das ruas General Câmara (da Ladeira) e Riachuelo, procurando resolver os desníveis e rampas excessivas, inclusive através de elevadores públicos⁸, e também envolvia arrasamentos massivos. É proposto o rebaixamento da Ladeira e da Riachuelo, até conseguir rampas adequadas para pedestres (5,5 a 6%, contra mais de 18% verificado no trecho da Ladeira), mesmo que ao custo da demolição de parte do quarteirão da Biblioteca Pública, e o reloteamento de toda a área atingida pelo centro cívico, cobrindo os custos pela revenda dos imóveis assim valorizados.

O outro acesso se daria através de um pórtico monumental no entroncamento da Borges de Medeiros com Jerônimo Coelho, no eixo-perspectivo da futura Assembléia, um grande edifício cujo acesso principal porticado, intercalado entre as outras duas partes da fachada simétrica, enquadraria o final da perspectiva desde a entrada (Fig. 7). Gladosch amplia o sítio na direção oeste, criando uma barra orientada pela Rua Riachuelo, e dois prédios contextualistas, barras torcidas conformando esquinas nos dois lados da Rua Duque de Caxias, configurando o acesso esquerdo do Palácio e vinculando-se à Assembléia; e na direção leste, para dar mais espaço aos prédios das Secretarias e maior perspectiva ao acesso pela Rua Jerônimo Coelho.

⁶ SILVA, 1943, op. cit., p. 43.

⁷ Idem, ibidem.

⁸ “A direção de acesso mais racional é a da rua Gal. Câmara, porém esta rua tem um declive de mais de 18%, o que a torna impraticável. Para sanar este inconveniente, projetamos rebaixar seu nível até ser conseguida uma rampa de 5,5% a 6%. Para isso, rebaixamos também a rua Riachuelo, que atualmente tem um aclive forte desde a av. Borges de Medeiros até a Biblioteca Pública e um declive fortíssimo até a rua Paissandu (Caldas Junior). Para isso, **será necessária a demolição de três faces do quarteirão da Biblioteca Pública** (pois a face fronteira à rua Gal. Andrade Neves também desaparecerá com o prolongamento da av. 10 de Novembro até a Praça Senador Florêncio) e o reloteamento da zona atingida pelo centro cívico. O acesso na direção da rua Gal. Câmara será facilitado pela construção de elevadores que transportarão os pedestres desde a rua Riachuelo até a praça de honra, fronteira ao Palácio” (p.43).

O projeto de Gladosch para a Praça da Matriz é longamente analisado por Andréa Machado⁹ em sua dissertação de Mestrado em Arquitetura no PROPARG, e em artigo posterior, versando ambos sobre as transformações urbanas do espaço urbano da Praça, e por Renato Fiore, em artigo na revista ARQtexto e em sua Tese de Doutorado. Soler Machado destaca as estratégias compositivas de Gladosch, procurando valorizar e enquadrar os monumentos existentes (o Palácio e Catedral em construção) ou propostos (a futura Assembléia) através da criação de espaços públicos articulados, eixos visuais e simetrias, embora nem sempre perceptíveis. A análise de Fiore centra-se nas estratégias projetuais de Gladosch com relação à remodelação do espaço público, procurando resolver dualidades simbólicas e perceptivas do lugar. Ele o faz dando novo formato e subdividindo a praça, e eliminando todos os outros edifícios além do Palácio e da Catedral, pois eles estariam criando um senso de centralidade que competia com o do Palácio, impedindo que este dominasse completamente o espaço urbano, mesmo que a praça fosse alargada para oeste.

*“Gladosch, assim, tentou melhorar o senso de monumentalidade do centro cívico livrando-se dos complicados problemas representados pelos diferentes tipos de dualidades existentes no lugar (a praça que é ao mesmo tempo o lugar do palácio e da igreja; a dualidade dos eixos), arranjando praças diferentes para o palácio e a catedral e acentuando o domínio de cada um destes edifícios em suas respectivas praças”.*¹⁰

Em seu artigo, Fiore reconhece que, apesar do interesse compositivo, e de ser capaz de “conferir ao lugar um decidido caráter monumental que lhe falta, a proposta de Gladosch teria destruído a maior parte do caráter histórico do lugar, tão significativo para a identidade local”. Estabelece uma analogia entre a estratégia utilizada no desenho das praças e o espaço urbano do Renascimento, vendo precedentes históricos para a situação assimétrica em L com a catedral em um canto, e conclui: “a escolha de Gladosch

⁹ SOLER MACHADO, Andréa. A Praça da Matriz. ARQtexto, v.1, n.Zero (1º Semestre 2000), p. 44-56; SOLER MACHADO, Andréa. *Dois palácios e uma praça: a inserção do Palácio da Justiça e do Palácio Farroupilha na Praça da Matriz em Porto Alegre*. Porto Alegre: PROPARG-UFRGS, 1996 (dissertação de mestrado); e FIORE, Renato Holmer. “O espaço da Praça da Matriz com a inserção do Palácio Piratini”. ARQtexto, nº 5, 2004, pp. 98-109.

¹⁰ FIORE, 2004, op. cit., p 105.

de tipos de espaços públicos para o palácio e a igreja demonstra (...) um entendimento da história do campo disciplinar, que é em si mesmo uma fonte fundamental de significado em arquitetura”¹¹.

Acreditamos que tanto as estratégias quanto o desenho do Centro remetem à formação de Gladosch no urbanismo alemão em Dresden (com a perene influência dos estudos urbanos de Camillo Sitte das praças européias), e à morfologia das composições urbanas da SFU, mais que à sombra da arquitetura monumental do totalitarismo europeu, usualmente identificada na maior parte das análises.

Jorge Moreira apresentou seu projeto para o Centro Cívico de Porto Alegre na Praça da Matriz em 1943, provavelmente por iniciativa própria, na época em que estava envolvido com o projeto para o Hospital de Clínicas da Universidade (1942). É possível que tenha contado com a colaboração de Affonso Eduardo Reidy, pouco depois seu parceiro no projeto vencedor do concurso para a sede da VFRGS (1944) em Porto Alegre. A proposta de Jorge Moreira desdobra-se em dois estudos, apresentados em apenas quatro figuras no livro organizado por Jorge Czajkowski, sem distinção de data (mesmo no texto), fazendo com que não saibamos qual alternativa considerar. Assim, consideremos as duas.

O estudo que aparece nas figuras 3 e 5, ao lado do cadastro da área (Fig. 2), corresponde aproximadamente à área utilizada por Gladosch em seu projeto, com o acréscimo dos dois quarteirões entre a Praça da Matriz e a Avenida Borges de Medeiros (utilizados apenas parcialmente por aquele). A estratégia de Moreira é decididamente corbusiana. Cria uma superquadra central, com o arrasamento das preexistências (Teatro, Fórum, Biblioteca e Arquivo Público, a praça e quarteirões inteiros do tecido), a regularização das bordas, e sua definição por quatro vias de circulação de hierarquia primária. Elas eram: a Rua Duque de Caxias a sul, mantida em seu traçado; a Avenida Borges de Medeiros a leste; a continuação proposta da Rua General Auto (sobre os terrenos do Solar dos Câmara, Auditório Araújo Viana e Arquivo Público), com passagem em desnível sob a Duque ligando-se à Rua Caldas Júnior (então Rua do Comercio); e a Rua Riachuelo ao

¹¹ Idem, p. 108.

Fig. 2 – Jorge Moreira, Centro Cívico de Porto Alegre, 1943. Planta cadastral.

Fig. 3 – Jorge Moreira, Centro Cívico de Porto Alegre, 1943. Plano de conjunto.

Fig. 4 – Jorge Moreira, Centro Cívico de Porto Alegre, 1943. Planta do conjunto (estudo alternativo).

Fig. 5 – Jorge Moreira, Centro Cívico de Porto Alegre, 1943. Perspectiva do conjunto.

Fig. 6 – Plano Gladosch. Centro Cívico Estadual na Praça da Matriz. Vista do Palácio do Governo, Arnaldo Gladosch (1943).

Fig. 7 – Plano Gladosch: Centro Cívico Estadual na Praça da Matriz. Implantação, A. Gladosch (1943).

Fig. 8 – Plano Gladosch: Centro Cívico Estadual na Praça da Matriz. Vista da Assembléia. A Gladosch (1943).

Fig. 9 – Plano Gladosch: Centro Cívico Estadual na Praça da Matriz. Vista do Palácio e igreja, eixo da Rua Duque de Caxias, Arnaldo Gladosch (1943).

norte, retificada no trecho entre a Borges de Medeiros e a Caldas Júnior. A resumida análise de Czajkowski salienta o caráter radical da proposta:

*“O projeto, típico do urbanismo racionalista, cria um espaço simbólico no centro de Porto Alegre aglutinando funções públicas no vazio deixado com o arrasamento de várias quadras. A reestruturação da área central da cidade seria radical, promovendo a ruptura do tecido urbano constituído ao longo de séculos tanto com a demolição dos monumentos e demais edificações e espaços históricos, quanto com a oposição entre o conjunto projetado e a configuração do entorno”.*¹²

Vemos que a operação “isola” a superquadra do tecido circundante, literalmente constituindo-a em ilha¹³, e resolve as circulações independentemente do contexto, através de sua separação, inclusive em níveis, definindo um âmbito inteiramente novo para o projeto. Entretanto, o contexto providenciava uma circunstância que atuava contra a abstração da proposta: a superquadra era em forte pendente. Moreira tenta resolver o problema de sua peculiar “superquadra em *lomba*” através de rampas, pela disposição dos edifícios, e pelo recurso do desnivelamento das bordas leste e oeste, através das passagens de nível.

Na estratégia de implantação, lança um bloco longitudinal baixo a norte, orientado pelo novo alinhamento da Rua Riachuelo, parcialmente em forma de “*rédent*” (como um ‘S’ alongado), com volumes diferenciados de auditórios. Uma série de pátios e o pavimento sob pilotis do “*rédent*” permitem acomodar a pendente e fornecem permeabilidade pública no sentido norte-sul. Lança o outro prédio, destinado à Assembléia, paralelo à Rua Duque de Caxias, com empena contra a Borges de Medeiros, mas na área do quarteirão arrasado entre as duas e as ruas Espírito Santo e Jerônimo Coelho (Fig. 5). As diferenças

¹² CZAJKOWSKI, Jorge (org.). *Jorge Machado Moreira*. Rio de Janeiro: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999 (187 p.: 252 il.), p. 106.

¹³ A analogia com a “ilha” também é utilizada por Czajkowski em sua descrição do projeto: “*Em substituição à rua-corredor, à praça-salão e ao quarteirão fechado, o novo espaço se constituiria como área indivisa, com jardins, limitada por autopistas e ocupada por edifícios isolados, tratados como barras horizontais ou verticais, configurando uma ‘ilha’*”. Idem, ibidem. Luccas também considera os estudos “*inspirados claramente nas propostas corbusianas de arrasamento do tecido urbano. A destruição de dois ou três quarteirões consolidados no centro da cidade demonstrava o teor utópico daqueles estudos, que propunham complexos horizontais, barras verticais e trechos em redants (sic) sobre um segmento de parque*”, cf. LUCAS, Luís Henrique Haas. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre sob o mito do “gênio artístico nacional”*. Porto Alegre: PROP/AR/UFGRS, 2004 (Tese de Doutorado em Arquitetura), p. 114.

de nível eram absorvidas por pátios semi-enterrados, pilotis e passagem coberta porticada entre os dois prédios. Com esta implantação dos blocos, Moreira cria uma praça cívica em rampa, centralizada pelo Palácio Piratini, resolvendo a dualidade simbólica com a Catedral a que se refere Fiore em seu artigo.

Os acessos urbanos se dão pelas ruas Duque de Caxias e Riachuelo, tangenciando os edifícios, e frontalmente a partir da Riachuelo, pela permeabilidade dos pilotis na barra alongada. A Rua Jerônimo Coelho desaparece como via, mas organiza uma linha de acesso público entre os dois prédios, frontal à passarela e passando sob a mesma. Os edifícios estão soltos no podium inclinado, guardando relações geométricas, volumétricas e topológicas entre si, e com apenas uma borda do entorno, a norte. O volume da barra alta da Assembléia estabelece uma relação de tensão com o Palácio, demonstrada na perspectiva, virtualmente eclipsando a centralidade da Catedral.

Ao contrário de Gladosch, que utilizava seus blocos para dividir e conformar o espaço público, configurando praças e definindo eixos visuais, numa escala e imagem relatadas a um entorno que se supunha igualmente configurado, Moreira cria um âmbito inteiramente novo, associado a símbolos “modernos” e totalmente abstraído do contexto, não fosse pela referência ao Palácio a orientar o espaço aberto¹⁴. Mesmo assim, o espaço não é polarizado. A borda norte dos dois projetos é a mesma, mas a leste Moreira incorpora à sua superquadra os quarteirões até a Borges de Medeiros, definindo literalmente seu novo âmbito urbano entre “vias de circulação” e não ruas. Gladosch mantém os topos dos dois quarteirões, como transição entre seu projeto e o então novo corredor metropolitano da Borges, cria uma nova rua local, paralela a esta, e a partir dela organiza o eixo de acesso da Jerônimo Coelho, entre os blocos das Secretarias. A praça é centralizada exclusivamente pelo Palácio, a Catedral merecendo outra, lateral e de hierarquia inferior.

O outro estudo de Moreira estende o âmbito de intervenção até a Rua da Praia e Praça da Alfândega (Fig. 4). Neste sentido, retoma em outros termos o projeto de Attilio Trebbi¹⁵

¹⁴ Czajkowski nota que “além do confronto, também existiria diálogo entre a trama moderna e a antiga na relação dos novos edifícios com o contexto urbano devido à preservação de alguns eixos espaços-visuais e à utilização do Palácio de Governo como foco da composição”. CZAJKOWSKI, 1999, op. cit., p. 106.

¹⁵ O projeto de avenida, ligando a Praça da Matriz ao porto, e de remodelação da praça, por Attilio Trebbi, é do início do século XX e encontra-se documentado em SOUZA, *O Plano Geral de Melhoramentos de Porto Alegre: da Concepção às*

de avenida de ligação monumental entre as duas praças, mas sem a avenida, através de um espaço público fluido, em rampa, que passa sob pilotis. O prédio longitudinal desce para o patamar inferior, junto à Rua Andrade Neves, com uma ponta chegando até a Rua da Praia. Um bloco em L, orientado pela Rua da Praia e Borges, ocupa o antigo quarteirão entre a Andrade Neves, Borges e Rua da Praia. A barra alta passa à orientação norte-sul, e monta perpendicularmente sobre a base em “*rédent*” similar ao bloco longitudinal anterior, com os auditórios e pequenos pátios. Uma série de quatro barras de média altura, com a mesma orientação, ocupa o trecho entre a praça, Avenida Borges, ruas Jerônimo Coelho e Riachuelo. Do outro lado da praça, outro bloco alto, de conformação retangular (em proporção aproximada de 3:1), assenta-se sobre outra base com auditórios, de costas para a via de contorno oeste. A proposta se radicaliza, a superquadra passa a cobrir toda a área entre a Rua Duque de Caxias e a Rua da Praia, Avenida Borges e General Auto (prolongada), mas seus fundamentos, elementos e estratégias espaciais são as mesmas.

O projeto de Moreira remete diretamente aos projetos para a Universidade do Brasil, de Le Corbusier (1936), mas principalmente ao da equipe de Lucio Costa (1937), da qual fez parte no projeto para o MES. Presta tributo a Le Corbusier em sua *Ville Radieuse* dos anos 30 e especialmente ao “*Ilôt Insalubre nº 6*” (de 1936, Fig. 10), prenunciando o projeto de Reidy para a Esplanada de Santo Antonio, no Rio de Janeiro (1948-49, Fig. 11). As estratégias são notavelmente similares às que o mesmo Le Corbusier (com Ferrari Hardoy e Kurchan) utiliza para os Centros Cívicos de Buenos Aires, em seu Plano Diretor de 1937, somente publicado ao final dos anos 40, e depois para o mais conhecido projeto de reconstrução do centro de Saint-Dié (1946). A precedência de Moreira na Praça da Matriz sobre dois projetos tão emblemáticos do urbanismo moderno, como Saint-Dié e a Esplanada de Santo Antônio, vem reafirmar sua exemplaridade como proposta de vanguarda, e reforça o estatuto da comparação.

O projeto de Gladosch remete às mesmas referências presentes na Feira Permanente de Amostras, neste caso especialmente ao *Stile Littorio* de Marcello Piacentini, e ao projeto de M. Piacentini e V. Morpurgo para a Praça da Reitoria da Universidade do Brasil (1935-

Permanências. São Paulo: FAU-USP, 2004. 294 p.: il. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, pp. 77-88; e FIORE, 2004, op. cit., pp. 104-105.

38, Fig. 13)¹⁶. Vemos que o confronto que já se estabelecia entre os dois paradigmas, nos projetos para a Cidade Universitária da Universidade do Brasil, se transfere a Porto Alegre, tendo o Centro Cívico como arena.

Fig. 10 - Le Corbusier. Projeto para o "Ilot Insalubre nº 6", Paris, 1936.

Fig. 11 - Affonso Eduardo Reidy. Urbanização da área de desmonte do Morro de Santo Antônio, Rio de Janeiro, 1948-49.

Os desenhos são igualmente ilustrativos de como se explicitavam os paradigmas. Gladosch utiliza-se da implantação quase como um mapa fundo-figura do espaço público e privado, com reminiscências de Nolli (Fig. 7), no qual os quarteirões privados são entendidos como blocos idealmente homogêneos, e passa diretamente às perspectivas cônicas, ilustrando seus eixos e as visuais principais (quase uma maquete eletrônica que move o espectador pelo projeto). Os desenhos a lápis e carvão remetem-se diretamente às apresentações dos projetos urbanos de tradição *Beaux-Arts* (e daí ao *City Beautiful* de Burnham em Chicago, a Berlage em Amsterdam e aos projetos urbanos da SFU entre os anos 10 e 40), mas também às reconstituições de Camillo Sitte, e depois aos desenhos de Raymond Unwin em *Town Planning in Practice*, novamente ilustrando sua complexa trama de referências (Figs. 6, 8, 9 e 12).

¹⁶ Luccas enfatiza essa aproximação: "Os desenhos a lápis de Gladosch representando o "Novo Centro Administrativo Estadual" proposto, demonstram uma evidente aproximação da arquitetura e urbanismo praticado por Piacentini, quando perseguia uma imagem representativa para o coração cívico da cidade. O que inclui desde a técnica de expressão gráfica utilizada, cujos desenhos com grafite são muito semelhantes ao de Vittorio Mopurgo (sic) para o projeto da Universidade do Brasil desenvolvido pela dupla italiana; até a configuração dos edifícios propostos, aplicando tipologias racionalizadas de edifícios-quarteirões periféricos com seqüências sistemáticas de pátios interiores quadrados, auxiliados por edifícios lineares; tudo organizado de maneira a produzir perspectivas excessivamente formais dos espaços públicos e valorizar os prédios monumentais enquadrados cenograficamente. Além da retórica volumétrica, os croquis esboçavam tratamentos compositivos de fachadas semelhantes ao classicismo monumental depurado dos italianos, através da utilização de pórticos colossais verticalizados e da perfuração metódica e insistente das aberturas". LUCAS, 2004, op. cit., pp. 105-106.

Os desenhos de Moreira utilizam-se do “*Plan Masse*” corbusiano, com aplicação de sombra fornecendo a ilusão de volume, e da perspectiva axonométrica de conjunto. Os dois parecem ver o projeto do céu, o primeiro numa visão quase telescópica, como uma foto de satélite, e a perspectiva como foto aérea tipo “*vol d’oiseau*”. Ao contrário de Gladosch, que procura em seus desenhos capturar o observador e orientar sua visão em função de objetivos e estratégias compositivas, Moreira vê seu projeto efetivamente como uma “ilha moderna” pousada em meio à cidade tradicional, e seus desenhos o confirmam.

Fig. 12 – Plano Gladosch. Centro Cívico Estadual na Praça da Matriz. Perspectiva, Arnaldo Gladosch (1943).

Fig. 13 – M. Piacentini e V. Mopurgo. Praça Reitoria da Univ. do Brasil, 1935-38.

As propostas de Gladosch e Moreira para o Centro Cívico da Praça da Matriz não chegam a exibir a homotetia quase absoluta que Yannis Tsiomis vê na relação entre Agache e Le Corbusier – não chegam a representar tão literalmente a analogia da mão e sua impressão. Mas chegam perto, ilustrando um peculiar “sincretismo urbanístico”, com dois paradigmas urbanísticos em convivência (forçada, entendemos) na década de 40, ambos comprometidos com o moderno, embora de formas distintas. O arrasamento do contexto é similar em escala, mas distinto em natureza, maior e com mais ênfase na constituição de um novo âmbito urbano em Moreira. O fragmento de cidade ideal de Moreira utiliza o lugar, esvaziado, para constituir-se em monumento de uma nova cidade, aberta e fluida. O de Gladosch busca estabelecer um espaço de convivência entre as novas formas e as antigas, somando-as para alcançar um novo âmbito urbano, com transição de escala, configuração e linguagem arquitetônica. A radicalidade modernista de Moreira não admite essa transição.

Apesar das diferenças, vemos hoje na Praça da Matriz a possibilidade real de convivência dos dois paradigmas. A torre-barras da Assembléia Legislativa está orientada como o bloco do estudo ampliado de Moreira, mas deslocado para a quadra fronteira ao Palácio, estabelecendo com este uma tensão que potencializa o efeito buscado no estudo. A base procura resolver o desnível entre a Rua Duque de Caxias e a praça, reconfigurando um de seus lados. O Teatro São Pedro permanece, restaurado, num contraponto inferior ao Palácio. O antigo Fórum (gêmeo do Teatro) foi substituído pelo Palácio da Justiça (Carlos M. Fayet e Luiz Fernando Corona, Concurso de 1953, Fig. 14), numa posição similar à última das quatro barras paralelas do estudo de Moreira. O contexto urbano permaneceu similar ao previsto por Gladosch, embora com mais altura; os quarteirões ocupados periféricamente estabelecem uma moldura relativamente neutra para a praça e os edifícios públicos destacados, que foi sendo completada com edifícios residenciais modernos, alguns de inserção cuidadosa e qualidade arquitetônica, implantados segundo as mesmas regras¹⁷.

Entretanto, mesmo com ambos proclamados “urbanismo moderno” por seus autores, muito cedo apenas um deles poderia reclamar-se efetivamente moderno; o outro ficará relegado ao ostracismo como “urbanismo formal”, permanecendo em uma espécie de limbo (onde repousam as idéias arquitetônicas e urbanísticas quando fora do lugar, ou do tempo, ou dos dois) até ser resgatado pelas correntes historicistas e morfológicas dos anos 70 e 80. Assim, a possibilidade de confrontar diretamente os dois paradigmas, aqui apanhados em momento de raro equilíbrio, mesmo instável, é oportunidade única. Seu estudo traz ensinamentos preciosos para o projeto da cidade contemporânea, especialmente na inserção de edifícios modernos em tecido tradicional, onde o novo e o velho se relacionam e se fornecem referências mútuas, fazendo com que tanto os novos prédios “modernos”, como a Assembléia e o Palácio da Justiça, quanto os acadêmicos, como o Palácio Piratini, o Teatro e a Catedral, se revigorem desta oposição entre tecido e monumento, numa relação cheia de tensão e significado.

¹⁷ O melhor exemplo é o Edifício Faial (Emil Bered, 1962), conformando a esquina da Jerônimo Coelho com a Praça.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. A esquina do moderno. Porto Alegre: ARQtexto n.5, 2004, p.82-97.
- ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. Porto Alegre como cidade ideal. Planos e Projetos urbanos para Porto Alegre. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2006.
- CAIXETA, Eline Maria Moura P. Affonso Eduardo Reidy: “o poeta construtor”. Tese Doutoral. Barcelona: ETSAB – UPC, 2000.
- CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Jorge Machado Moreira. Rio de Janeiro: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.
- FIORE, Renato Holmer. “O espaço da Praça da Matriz com a inserção do Palácio Piratini”. ARQtexto, nº 5, 2004, pp. 98-109.
- LUCCAS, Luís H. Haas. Arquitetura Moderna em Porto Alegre sob o mito do “gênio artístico nacional”. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2004.
- PEREIRA, Margareth da Silva. Pensando a metrópole moderna: os planos de Agache e Le Corbusier para o Rio de Janeiro. In: RIBEIRO, Luiz C. de Queiroz; PECHMAN, Robert (orgs.). Cidade, povo e nação. Gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996, p. 363-376.
- RAEBURN, Michael; WILSON, Victoria (Ed.). Le Corbusier Architect of the Century. London: Arts Council of Great Britain, 1987.
- ROWE, Colin; KOETTER, Fred. Ciudad Collage. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
- SILVA, José Loureiro da. Um Plano de Urbanização. Porto Alegre: Ed. Globo, 1943.
- SILVA, Marcos Miethicki da. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre: a presença de Jorge Moreira na arquitetura da capital gaúcha. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2006.
- SOLER MACHADO, Andréa. A Praça da Matriz. ARQTexto, v.1, n.Zero (1º Semestre 2000), p. 44-56.
- SOLER MACHADO, Andréa. Dois palácios e uma praça: a inserção do Palácio da Justiça e do Palácio Farroupilha na Praça da Matriz em Porto Alegre. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 1996.
- TSIOMIS, Yannis. Da utopia e da realidade da paisagem. In: TSIOMIS, Yannis (Editor). Le Corbusier – Rio de Janeiro: 1929, 1936. Paris; Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1998.

FONTES DAS ILUSTRAÇÕES

- Fig. 1 – SILVA, José Loureiro da. Um Plano de Urbanização. Porto Alegre: Ed. Globo, 1943, Fig. nº 25.
- Figs. 2, 3, 4 e 5 – CZAJKOWSKI, Jorge (org.). Jorge Machado Moreira. Rio de Janeiro: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999, p. 107.
- Figs. 6, 7, 8, 9 e 12 – SILVA, 1943, op. cit., Figs. nº 30, 28, 32, 31 e 29.
- Fig. 10 – RAEBURN Michael; WILSON, Victoria (Ed.). Le Corbusier Architect of the Century. London: Arts Council of Great Britain, 1987, p. 205.
- Fig. 11 – MINDLIN, Henrique. Modern Architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Colibris, 1956.
- Fig. 13 – LUCCAS, Luís H. Haas. Arquitetura Moderna em Porto Alegre sob o mito do “gênio artístico nacional”. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2004, p. 107.